

OILADA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI SUN'IY INTELLEKT KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH ZARURIYATI

Jabborova Onaxon Mannapovna¹, Yaxshiyeva Gulzoda Zokir qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti kafedra mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037176>

Annotatsiya. Maqolada oila tarbiyasi jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilari sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish zaruriyati to'g'risida mulohaza yuritilgan va tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: oila, boshlang'ich sinf, o'quvchi, sun'iy intellekt, zaruriyat, asos, omil, metodika, amaliyot.

Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования навыков искусственного интеллекта у учащихся начальных классов в процессе семейного воспитания, а также представлены соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: семья, начальные классы, учащийся, искусственный интеллект, необходимость, основание, фактор, методика, практика.

Abstract. The article discusses the necessity of developing artificial intelligence skills among primary school students in the process of family upbringing and presents relevant recommendations.

Keywords: family, primary school, student, artificial intelligence, necessity, basis, factor, methodology, practice.

Hozirgi zamon yangi jamiyatimizda axborot kommunikatsion vositalarning imkoniyatlariga tayangan sun'iy intellekt texnologiyalari amaliyotga kirib kelayotganligi muhim pedagogik yondashuvlardan biridir[1]. Shu jihatdan sun'iy intellekt texnologiyalari bo'yicha oilada amalga oshiriladigan faoliyatning pedagogik asoslari va bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirishda oilaning tutgan o'rni masalalari bo'yicha ilmiy-metodik ishlanmalar majmuini yaratish dolzarb bo'lib turibdi. Buning uchun eng avvalo oila tarbiyasi ishtirokchilarining sun'iy intellekt bo'yicha tushunchalari hamda ko'nikmalarini tarkib toptirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu jihatdan bu o'rinda boshlang'ich sinf o'quvchilari sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha oila tarbiyasi ishtirokchilari uchun yondashuvlarni taqdim etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Sun'iy intellekt ta'lim va tarbiya jarayonida zamonaviy texnologiyalarni mujassamlashtirgan tizim sifatida paydo bo'lmoqda. Bunda asosiy e'tibor o'zlashtirish jarayonini kuchaytirish, bilimlar ko'lamini korreksiyalash va o'zlashtirganlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilayotganligini ta'kidlash lozim. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilari sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish masalasiga bu o'rinda e'tiboringizni tortamiz:

Sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish bugungi kunda maktabgacha yoshdan boshlanayotganligi sir emas. Bunda Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar mobil aloqa vositasi,

shaxsiy kompyuter va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabga tayyorlash dasturlari asosida muayyan darajada axborot-kommunikatsion vositalardan foydalanish ko'nikmasini egallamoqda. Aynan mana shu masala va boshlang'ich ta'limdan boshlab umumiy o'rta ta'lim jarayonida kelgusida sun'iy intellektning keng qo'llanilishini hisobga olgan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarining sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish zaruriyati belgilanadi. Bu o'ziga xos *ijtimoiy* zaruriyat bo'lib, u quyidagilarga asoslanadi:

a) boshlang'ich sinf o'quvchilarini sun'iy intellekt kabi yangi va zamonaviy texnologiyalar olamiga olib kirish;

b) buning vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim va tarbiya jarayonini transformatsiyalashni kuchaytirish;

v) boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilim olish va layoqat ko'nikmasini rivojlanishini yo'lga qo'yish.

Aynan mana shunday ijtimoiy zaruriyatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekti ko'nikmasini shakllantirishning muhim asosi hisoblanadi. Mazkur masalada o'quvchilarning ruhiy-ma'naviy, jismoniy va aqliy imkoniyatlarini hisobga olish zaruriyat bo'lib turganligini eslatib o'tish joiz. Shu sababli maktab ta'lim muhiti va sharoitini boshlang'ich sinf o'quvchilariga qulaylashtirish, o'qitish va tarbiya jarayoni muddatlarini maqbullashtirish, sinflar kesimida miqdorlikni aniqlashtirish va o'quv fanlari bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish jarayonini differentsiyalash muhim o'rin tutadi. Mazkur omillar hisobga olinib mamlakatimizda 2030 yilga qadar ta'lim tizimida, jumladan boshlang'ich ta'lim jarayonida sun'iy intellekti joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi belgilangan. Bularning barchasi mavjud ijtimoiy zaruriyat asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirishning ijtimoiy asosini ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirishning eng muhim zaruriyatlaridan yana biri *pedagogik* ehtiyojdir. Unga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilariga zamonaviy bilim berish, ularning bilim va ko'nikmalarini davlat ta'lim standartlari asosida shakllantirish va bunda axborot-kommunikatsion vositalarning imkoniyatlaridan oqilona foydalanish lozim bo'ladi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirishda pedagogik zaruriyatlar quyidagilar bilan belgilanadi:

a) o'quv fanlari dasr mashg'ulotlarini uyg'unlashtirish va optimallashtirish;

b) tarbiyaviy tadbirlarning muddatlilik va samaradorligini ta'minlash;

v) har bir boshlang'ich sinf o'quvchisi bilan mustaqil ishlash metodikasini ommalashtirish.

Bu jarayonda sun'iy intellekt dasturlaridan oqilona foydalanish taqozo etiladi. Misol uchun, har bir o'quv fanlari xususiyatlaridan kelib chiqqan holda sun'iy intellekt dasturlariga asoslangan dars shakllarini ishlab chiqish dolzarb bo'lib turganligini eslatib o'tish joiz. Bunda gumanitar, aniq va tabiiy o'quv fanlarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda mazkular bo'yicha sun'iy intellekt vositasiga asoslangan dars shakllarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur masalada aniq fanlar bo'yicha muayyan tajribalar mavjud ekanligini eslatib o'tish joiz. Shu ma'noda oliy pedagogik ta'lim muassasalarining maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yo'nalishlarida boshlang'ich sinflarda tabiiy va gumanitar fanlarni o'qitishning sun'iy intellektga asoslangan dars shakllarini ishlab chiqish dolzarb bo'lib turganligini eslatib o'tish joiz[2].

Boshlang'ich sinflarda tarbiyaviy tadbirlarni ham sun'iy intellekt dasturlari asosida tashkil qilish tizimlarini shakllantirishga ehtiyoj bor. Mazkur masalada bizning yondashuvimiz quyidagicha: har bir dars jarayonida tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishning sun'iy intellekt shakli, tarbiyaviy tadbirlarda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish shakli, boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyalanganlik va axloqiy rivojlanish jarayonini kuzatib borishning sun'iy intellekt shakli, ota-onalar bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash bo'yicha sun'iy intellekt shakli kabi tizimlarni ishlab chiqish bugungi kundagi pedagogik vazifalar bo'lib turganligini ealati o'tish lozim. Chunki yaqin kelajakda, ya'ni 3-5 yil davomida sun'iy intellekt vositalari tarbiyaviy jarayonga kirib kelishining ehtimoli yuqoridir. Shu jihatdan "Boshlang'ich sinflarda tarbiya jarayonini sun'iy intellekt vositasida tashkil qilish metodikasi" ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bularning barchasi tarbiyaviy jarayonlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish zaruriyatini ko'rsatadi.

Mamlakatimiz boshlang'ich ta'lim jarayonida eng muhim vazifalardan biri har bir boshlang'ich sinf o'quvchisi bilan mustaqil ishlash tizimini ishlab chiqish bo'lib turibdi. Shu jihatdan har bir boshlang'ich sinf o'quvchisi bilan bilimlarni o'zlashtirish, uy vazifalarini o'z vaqtida bajarish, ularning individual qiziqishlarini rivojlantirish va ota-onalar bilan ishlash masalalari bo'yicha sun'iy intellekt tizimlarini yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy yetuklik, ruhiy barqarorlik va ijtimoiy faollik ko'nikmalarini tarkib toptirishning ko'rsatkichlariga maqsadli erishish imkoniyatlariga ega bo'linadi. Shu jihatdan oliy pedagogik ta'lim muassasalarining maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yo'nalishida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan mustaqil ishlashning sun'iy intellekt tizimini metodik jihatdan ishlab chiqish dolzarb bo'lib turganligini eslatib o'tish joiz.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish zaruriyatida *axloqiy* omil ham muhim o'rin tutadi. Unshga ko'ra, har bir boshlang'ich sinf o'quvchisi milliy ruhda tarbiyalanishi, umuminsoniy qadriyatlarini o'zlashtirishi va bular vositasida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirishda quyidagi axloqiy tadbirlar tizimini amalga oshirish taqozo etiladi:

A) sun'iy intellekt vositalari orqali tarqatiladigan noaxloqiy an'analar va shaxsiy manfaatlarni ustun qo'yish tizimlaridan boshlang'ich sinf o'quvchilarini himoya qilish;

B) boshlang'ich sinf o'quvchilarining ongi va axloqini salbiy ta'sirlardan muhofaza qiluvchi tarbiyaviy sun'iy intellekt dasturlarini yaratish;

V) boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy rivojlanish jarayonini jamiyat ehtiyojlariga moslashtirib borish metodikasini ishlab chiqish.

Bunday tadbirlar natijasida sun'iy intellektning salbiy ta'sir ko'lamini susayadi va boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy rivojlantirish tizimi intellektual himoya qilinadi.

Sun'iy intellekt ko'nikmasi bugungi kunda muayyan darajada *xorijiy mamlakatlarning* tajribalari asosida shakllantirilishiga e'tibor berilmoqda. Chunki xorijiy mamlakatlarda sun'iy intellekt vositalari va tizimlaridan foydalanishga doir texnologiyalar tizimi ishlab chiqilib amaliy tajriba-sinovdan o'tkazilayotganligi ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirishda muayyan xorijiy tajribalardan ham foydalanish uchun metodik yondashuvlarga asoslanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun, bunday tajribalar asosida keyingi paytlarda xorijiy mamlakatlarning tajribalari asosida ishlab chiqilgan "AI Maktab" platformasidan foydalanish keng joriy

etilmoqda. Bu platforma o'quvchilarni sun'iy intellektning umumiy asoslari bilan tanishtirishga yo'naltirilganligini eslatib o'tish joiz. Shu ma'noda bu kabi platformalarning mexanizmlarini kuchaytirish vositasida xorijiy mamlakatlarning tajribalariga asoslangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda quyidagi metodikaga asoslanish bizningcha, kutilgan samarani beradi:

a) sun'iy intellekt bo'yicha xorijiy tajribalardan foydalanganda boshlang'ich sinf o'quvchilari voyaga yetayotgan ijtimoiy va milliy muhim xususiyatlarini hisobga olish;

b) boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishida turli xillik mavjudligini hisobga olish;

v) boshlang'ich sinf o'quvchilarini layoqat va qiziqishlariga ko'ra sun'iy intellekt ko'nikmasini shallantirishning xorijiy tajribalaridan foydalanish.

Aynan mana shunday yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellektni shakllantirish bo'yicha xorijiy tajribalardan oqilona foydalanish imkoniyatlarini beradi. Buning uchun mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan yetakchi oliy ta'lim muassasalari uyg'unlashgan va yagona metodikani ishlab chiqishi muhim ahamiyatga egadir.

E'tibor berilsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirishning ijtimoiy, pedagogik, axloqiy va xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalanish zaruriyatlari mavjud. Mazkur zaruriyatlarni to'liq idrok etish va uni o'zlashtirish muhim ahamiyatga egadir.

Kezi kelganda ta'kidlash lozimki, oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini sun'iy intellekt ta'limiga tayyorlash muhim masalalardan biri bo'lib turibdi. Bunda maxsus dasturlar, qo'shimcha ta'lim jarayoni va individual mashg'ulotlar imkoniyatlaridan foydalanishning tizimlariga asoslanish muhim ahamiyatga egadir. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim muassasalarining maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yo'nalishida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining sun'iy intellekt ta'limiga tayyorlash dolzarb bo'lib turganligini eslatib o'tish joiz. Mazkur masalada Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan amaliy hamkorlik qilish va oliy pedagogik ta'lim muassasalari sun'iy intellekt ta'limi yo'nalishi bo'yicha o'quv fanlarini ta'sis etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bugungi kunda Raqamli texnologiyalar vazirligi sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishning iqtisodiy omillariga asosiy e'tiborni qaratmoqda va bu jarayonda oliy pedagogik ta'lim muassasalari sun'iy intellekt vositalaridan ta'lim-tarbiya tizimida foydalanishning tayanchi vazifasini bajarishi muhim ahamiyatga egadir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish zaruriyati masalalari bo'yicha har bir o'quv yili yakunida muayyan tahlillarni amalga oshirish, ularning natijalariga tayangan holda yangi tadqiqotlar mavzularini belgilash va oliy pedagogik ta'lim muassasalarining sun'iy intellekt bo'yicha kasbiy tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirib borish bugungi kundagi pedagogik vazifalardan biridir[3].

Shunday qilib oilada boshlang'ich sinf o'quvchilari sun'iy intellekt ko'nikmasini shakllantirish zaruriyati zamonaviy ta'lim ehtiyojlari bilan belgilanadi. Mazkur masalalar bo'yicha yangicha yondashuvlar, ilmiy-nazariy asoslar va metodikalarni ishlab chiqish hamda ularni oila tarbiyasi ishtirokchilariga taqdim etib borish dolzarb bo'lib turganligini ta'kidlash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 29 oktyabrdagi sun‘iy intellekt texnologiyalari va ulardan tarmoqlarda foydalanish bo‘yicha mediaselekt yig‘ilishidagi nutqi. // “Yangi O‘zbekiston” gazetasi. 2025 yil 30 oktyabr soni
2. Eshmurodov S. Sun‘iy intellekt. // “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2025 yil 31 oktyabr soni
3. Mardonov Sh., Jabborova O. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma‘naviyatini shakllantirishning innovatsion metodikasi. – T.: “Zebo prints”, 2024. 136-b.